

XURSHID DO‘STMUHAMMAD IJODIGA CHIZGILAR

Urganch davlat universiteti Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili

ta’lim yo‘nalishi 191-guruh talabasi

Xajikurbanova Nilufar

Annotatsiya: Xurshid Do‘stmuhammadning asarlariga nazar solsak, undagi o‘ziga xos uslubni ko‘rishimiz mumkin, bu holat ushbu maqolada aks etgan.

Kalit so‘zlar: “Bozor”, “So‘roq”, noan’anaviylik, qahramon ruhiyati.

Jurnalist va yozuvchi Xurshid Do‘stmuhammad 1951-yili Toshkentda tug‘ildi. O‘rta maktabni bitirgach, 1969-1973-yillarda Toshkent Davlat universitetining jurnalistika fakultetida o‘qidi. «Fan» nashriyatida, «Fan va turmush» jurnalida, «Qishloq haqiqati» gazetasida ishladi. 1986-yildan «Yosh kuch» jurnalida bo‘lim mudiri, bosh muharrir o‘rinbosari, bosh muharrir sifatida faoliyat ko‘rsatdi.

Respublikada ilk bor nashr etilgan «Hurriyat» mustaqil gazetasida bosh muharrirlik qildi, O‘zbekiston ommaviy axborot vositalarini demokratlashtirish va qo‘llab-quvvatlash ijtimoiy-siyosiy jamg‘armasida hamrais, «O‘zbekiston matbuoti» jurnalining bosh muharriri vazifalarida ishladi. Hozirgi kunda Respublika Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida faoliyat olib bormoqda. U adabiyotshunos sifatidagi maqolalari bilan ham e‘tiborga tushgan, filologiya fanlari nomzodi. Xurshid Do‘stmuhammad yapon adibi Akutagava Ryunoskening «Rasyomon darvozasi» hikoyasini, Temur Po‘latovning «Etti huzur-halovat va qirq qayg‘u-alam» romanini o‘zbekchalashtirgan.

Adibning dastlabki hikoyasi 1981-yili «Guliston» jurnalida, «Nigoh» nomli birinchi qissasi esa 1987-yili «Yoshlik» jurnalida e‘lon qilingan. «Hovli etagidagi uy» nomli birinchi kitobi 1989-yili nashr etilgan. Shundan buyon uning «Panoh», «Oromkursi», «So‘roq», «Sof o‘zbekcha qotillik», «Hijronim mingdir mening» qissalari, «Bozor» romani va o‘nlab hikoyalari chop etildi. Adibning «Jajman» (1995) kitobidan bir necha qissalari qatori «Mahzuna», «Jajman», «Ibn Mug‘anniy», «Yolg‘izim - siz», «Ko‘z qorachig‘idagi uy» singari hikoyalar ham joy olgan. Adib

«Bozor» romani, «Hijronim mingdir mening» va «Ozod iztirob quvonchlari» kitoblari uchun 2000 yilgi «Ofarin» mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Ssenariy muallifi sifatida yaratilgan «Chayongul» televizion badiiy filmi (2000) keng tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olindi. «Jimjitxonaga yo‘l», «Nusxakashning merosxo‘ri», «Beozor qushning qarg‘ishi» va «Jim o‘tirgan odam» hikoyalari adibning keyingi yillar ijodida yangi sahifa ochdi.

Xurshid Do‘stmuhammadning boshqa asarlari singari “Bozor” romani ham o‘zbek adabiyotida salmoqli o‘ringa ega. Unda turlicha obrazlar, bir-biriga o‘xshagagan taqdirlar atroflicha yoritilgan „Bozor“- insonni chuqur o‘yga toldiruvchan, inson hayotini bozor asnosida sharhlashga uringan roman. Asarning bosh qahramoni Fozilbek - yetti pushti bozorda ishlab o‘tgan, otasi ham bozorboshi bo‘lgan yosh yigit. Aka-opalari, otasi, o‘gay onasi bilan umrguzaronlik qilajak yigit hech qayerda ishlamaydi, bozordan beri kelmaydi. Kasbi-korini so‘rgichlarga „Shuur“ shirkatida Jonkuyar bo‘lib ishlayman deya javob qaytaradi-qo‘yadi. Oilada kenjasi bo‘lib, onasi uni dunyoga keltiribon o‘zi bu yorug‘ olamni tark etgan. Shu-shu mehrga tashna, ZOR bo‘lib ulg‘aydi, shu-shu har nedan hikmat qidirib, o‘ylariga cho‘milib bozor kezadi. Xurshid Do‘stmuhammadning “O‘yin” romani bir necha boblar tashkil topgan. Ushbu romanda bolalarning bolalik davridagi voqealar bilan birga o‘zbek xalqi bolalari yoshligida o‘ynagan va o‘ynab kelayotgan o‘yinlar haqida ham aytib o‘tilgan, ya’ni ular qanday o‘yinlar bilan mashg‘ul bo‘lganliklari ushbu asarda mujassamlashtirilgan. Romanda Fazliddin, Mirahmad, Baqo, Lutfulla, Yahyo kabi obrazlar asosiy voqealar rivojida ishtirok etadi. “Nigoh” qissasida Xurshid Do‘stmuhammadning boshqa asarlaridagi singari noan’anaviy uslubni ko‘ramiz. Chunki bu qissa boshqa yozuvchilarning qissalari kabi bir maromdaa ketmaydi, voqealar bo‘lib turganda uning orasida qahramon ruhiyati bayon qilinadi va yon-atrofdagi voqea-hodisalar ham asar sujetiga o‘zining ta’sirini o‘tkazadi. Qissada bekning tramvay haydashi tasvirlanadi. Bu jarayonda asar voqealari boshqa tarafga qarab ketadi, ya’ni hasharotlarning uchib yurayotganliklari tasvirlanadi. Qahramon xayollari asnosida tabiat tasviri ham aks ettiriladi. Bunday o‘rinlarda ham yozuvchining o‘ziga xos uslubidan darak beradi. Yozuvchining qissalaridan yana

bittasi “So‘roq” asaridir. Bu qissada Bozorboy va Shabnamning oilaviy tashvishlari, Bozorboyning traktorчилиги, qishloq xalqining hayot tarzi va asosan, Bozorboyning muammolari bayon qilinadi. Qissaga quyidagi jumlar epigraf qilib olingan: “So‘roqqa tutilmay turib, o‘zlaringni o‘zlaring so‘roq qilinglar”. Hadisdan olingan ushbu jumlar orqali qissaning mohiyati, undan anglashiladigan mazmun yoritib berilgan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.Do‘stmuhammad. Qissalar. So‘roq. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2011.
2. 1.X.Do‘stmuhammad. Nigoh. “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent. 2011.
3. X.Do‘stmuhammad. Roman. Yangi asr avlodi. Toshkent. 2021.
4. H.Karimov. Yangi yo`nalishdagi romanlar xususiyati. Maqola. “Sharq yulduzi”. 2009.
5. X.Do`stmuhammad. Bozor. Sharq mashriyot-matbaa konserni bosh tahririyati. Toshkent.2000.